

AZORÍN

(1904 - 1924)

UNIVERSIDAD DE MURCIA
UNIVERSITÉ DE PAU ET
DES PAYS DE L'ADOUR

1905 : Consagración y celebridad de Azorín

Santiago RIOPÉREZ Y MILÁ p 13

Lectura del modernismo : Azorín y Rubén Darío

Miguel Ángel AULADELL p 19

Azorín y los poetas : de Campoamor a Antonio Machado

José MONTERO PADILLA p 27

**La Cortesía hecha arte
(sobre la relación entre Azorín y Antonio Machado)**

Ramón OTEO SANS p 31

**La pintura como fuente de inspiración en Azorín
(La ventana del arte)**

Ana María ESTEVE LÓPEZ p 41

Azorín, pintor de libros y escritor de cuadros

José Luis BERNAL MUÑOZ p 53

Azorín : Memorias del 98

Ramón F. LLORENS p 67

Ortiz (1904). Una breve obra dramática de Azorín

Ernesto CAPDEVIELLE HERRERO p 75

La ruta de Don Quijote. "Intrahistoria" e "Historia interna"

María Dolores DOBÓN p 87

La escritura de Azorín. Soporte ideológico y estético

José María FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ p 93

"La Andalucía trágica" o el giro periodístico de Azorín

José FERRANDIZ LOZANO p 101

1905 : Consagración y celebridad de Azorín

Santiago RIOPÉREZ Y MILÁ p 13

Lectura del modernismo : Azorín y Rubén Darío

Miguel Ángel AULADELL p 19

Azorín y los poetas : de Campoamor a Antonio Machado

José MONTERO PADILLA p 27

**La Cortesía hecha arte
(sobre la relación entre Azorín y Antonio Machado)**

Ramón OTEO SANS p 31

**La pintura como fuente de inspiración en Azorín
(La ventana del arte)**

Ana María ESTEVE LÓPEZ p 41

Azorín, pintor de libros y escritor de cuadros

José Luis BERNAL MUÑOZ p 53

Azorín : Memorias del 98

Ramón F. LLORENS p 67

Ortiz (1904), Una breve obra dramática de Azorín

Ernesto CAPDEVIELLE HERRERO p 75

La ruta de Don Quijote. "Intrahistoria" e "Historia inferna"

María Dolores DOBÓN p 87

La escritura de Azorín. Soporte ideológico y estético

José María FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ p 93

"La Andalucía trágica" o el giro periodístico de Azorín

José FERRANDIZ LOZANO p 101

LA RUTA DE DON QUIJOTE "INTRAHISTORIA", E "HISTORIA INTERNA"

MARÍA DOLORES DOBÓN

Charlottesville (Virginia)

La ruta de Don Quijote se encuentra situada en un momento decisivo de la trayectoria espiritual del joven nacido Azorín (es decir, de la conversión de José Martínez Ruiz en Azorín) que tiene lugar el 28 de mayo de 1904 en el periódico *España*. En el año siguiente comienza sus colaboraciones en ABC y en *El Imparcial*, éste precisamente con los artículos que constituyen *La ruta de Don Quijote* y que ese mismo año recoge en un libro. Es cierto que la evolución de Martínez Ruiz hacia posiciones conservadoras se puede retrasar al verano de 1907, pero esa evolución se acelera tras la publicación de su trilogía *La voluntad* (1902), *Antonio Azorín* (1903), *Las confesiones de un pequeño filósofo* (1904). Finalmente en sus artículos de 1905 a 1907, año este último en que su adscripción al partido conservador se hace oficial al presentarse como candidato de Maura en Archena. En su reciente edición de *Castilla* Inman Fox ha mostrado cómo, en esa transición, Martínez Ruiz procura encontrar, en un retorno al espíritu de la tradición española, la energía que le permita, y permita al pueblo español, enfrentarse con los problemas que el progreso en la vida moderna traían consigo. En su edición, en preparación, de *El alma castellana*, señala cómo ya en 1900 Martínez Ruiz ve en el espíritu de los hidalgos del siglo de oro (especialmente de los místicos) una grandeza, esencia de "la España eterna", que debe servir de roca sobre la que construir la España democrática moderna.

En *El alma castellana* Azorín, al describir admirativamente la grandeza del espíritu de los hidalgos y de los místicos, se refiere a ese núcleo de energía moral

con el nombre de la "historia interna", que él opone a la "historia externa". A la "historia externa" corresponden aquellos catastróficos acontecimientos como la Inquisición, y la expulsión de los moriscos, las colosales aventuras bélicas del imperio español en los siglos XVI y XVII, que según él causaron la decadencia que había perdurado hasta el fin de ese siglo y, con oscilaciones, perduraría hasta la época en que Azorín escribe. Esa continua decadencia, sin embargo, experimentó en 1812 una interrupción: efectivamente, las Cortes de Cádiz abren el camino hacia una nueva España con promesas de futura grandeza. Azorín, como sus compañeros del 98, piensa que tal promesa se ha malogrado. Sin embargo, en *El alma castellana* indica que un retorno al espíritu de la España interna puede abrir el camino hacia la realización de esa esperanza.

No es muy difícil adivinar de dónde procede ese concepto de la "España interna"; es evidente que Azorín reinterpreta la "intrahistoria" de Unamuno. Pero en *El alma castellana* esa incorporación del pensamiento unamuniano no pasa del plano teórico. En *El alma castellana* Martínez Ruiz deja de lado todo el rico mundo de imágenes con que Unamuno, siguiendo a Taine, había pretendido mostrar cómo el casticismo del hombre castellano surge de la influencia que el medio, es decir, las condiciones externas (geológicas, climatológicas, y, consiguientemente, domésticas y cotidianas) han ejercido sobre él. Esas influencias, a lo largo de su proceso histórico, han marcado definitivamente su espíritu. Sin embargo, ese aspecto de metaforización del paisaje, esa creación de un lenguaje

tradición religiosa, frágil, sin embargo, al personificarse en estas viejecitas :

Y hay también un ancho salón, que ahora sirve de ermita. Y una viejecita menuda, fuerte como estos muros, rojiza como estos muros, es la que guarda el secular castillo y pone aceite en la lámpara de la iglesia (La ruta, 122).

El poema de Machado concluye con una extraña imagen :

*De entre las peñas salen dos lindas comadreas ;
me miran y se alejan, huyendo, y aparecen
de nuevo ¡tan curiosas !... ("A orillas", 134)*

Frente a la grandeza de la descripción de Soria y su paisaje, tales comadreas parecen concluir el poema con un tono irónico: desde su pequeñez miran con curiosidad a ese caballero cuya mente (ellas no lo saben) se pierde en ensueños ideales. Me parece que la raíz de ese extraño contraste irónico se encuentra en otro análogo que en el texto de Azorín aparece unas páginas antes de la citada descripción del castillo de Peñarroya al que acabamos de mencionar:

...unos bancales se suceden a otros ; y lo que juzgábamos poblado se va cambiando, cambiando en estos pináculos de cantos grises, desde los cuales, inmóvil, misterioso, irónico, tal vez un cuclillo -uno de estos innumerables cuclillos de la Mancha- nos mira con sus anchos y gualdos ojos... (La ruta, 112).

Azorín acaba de referirse al anhelo ideal que surge en el espíritu al contemplar la infinita e inmutable llanura castellana, y al meditar sobre ese anhelo escribe :

Esta ansiedad, este anhelo es la llanura gualda y bermeja, sin una altura, que se extiende bajo un cielo sin nubes hasta tocar, en la inmensidad remota,

con el telón azul de la montaña. Y este ansia y este anhelo es el silencio profundo, solemne, del campo desierto, solitario [...] Y son los montecillos de piedra, perdidos en la estepa, y desde los cuales, irónicos, misteriosos, nos miran los cuclillos... ("La ruta", 114).

Así pues, podemos concluir que en *La ruta de Don Quijote* de Azorín tenemos no sólo un gran texto clásico, sino además, una pieza fundamental para la configuración del mito de Castilla. Esas imágenes, que surgieron en *En torno al casticismo*, y se reelaboraron *La ruta de Don Quijote*, son los sillares con los que tal mito se construyó.

NOTAS

- 1 - La edición crítica de Inman Fox fue publicada por la Colección Austral en Madrid 1991. El estudio preliminar páginas 11-91.
- 2 - Para todas las citas de *En torno al casticismo* de Miguel de Unamuno véase la edición de Francisco Fernández Turienzo, Colección Aula Magna, Madrid (1971).
- 3 - Las citas sobre *La ruta de Don Quijote* pertenecen a la edición de José María Martínez Cachero, Cátedra, Madrid, 1992.
- 4 - Arthur Terry afirma que la visión de Castilla de Machado se asemeja, sobre todo, a la de *En torno al casticismo* : "The one he most resembles in his vision of Castile is the Unamuno of *En torno al casticismo* (1895)". Véase *Critical Guides to Spanish texts: Campos de Castilla* de Antonio Machado, editado por J.E. Varey y A.D. Deyermond, Grant and Cutler in association with Tamesis Books Ltd, England, 1973, pág. 22. Evidentemente, no estoy de acuerdo del todo con el profesor Terry, sin duda que la fuente última es *En torno al casticismo*, pero la más directa es *La ruta de Don Quijote*.
- 5 - Aún cuando Machado no menciona explícitamente el castillo de Soria, es generalmente aceptado por la crítica que esa es la meta de tal ascenso. Ver la edición de *Campos de Castilla* (1907-1917) de Geoffrey Ribbans, Cátedra, Madrid, 1989, pág. 41 ; y Arthur Terry, edición citada en nota anterior, pág. 24. Todas las citas de Machado que aparecen en el texto pertenecen a la citada edición.